

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

 DOI: 10.5281/zenodo.6795881

Juscelino Alves Henriques

*Professor do IFPE – Campus Afogados da Ingazeira, Doutor,
henriqueskj@gmail.com*

Isabela Miranda Salgado de Souza

*Engenheira Civil pela FACIG, Especialista em Educação Ambiental e
Sustentabilidade pelo IFES - Campus Ibatiba
isabelaedificacao@hotmail.com*

Maria Claudia Lima Couto

*Professora do IFES – Campus Vitória, Doutora
maria.couto@ifes.edu.br*

Resumo: A destinação dos resíduos gerados no processo da construção e demolição civil é um problema ambiental sério, pois os resíduos sólidos da construção civil pela maioria das vezes, não possuem um tratamento adequado, apesar das leis e normas vigentes no Brasil. A crescente execução de obras no Brasil nos últimos anos trouxe uma realidade preocupante no que diz respeito à quantidade de resíduos gerados na construção civil, principalmente nas cidades de médio e grande porte que não possuem destinação correta com menos impacto para o rejeito produzido, gerando um alerta em função das questões ambientais, econômicas e sociais. O presente estudo tem como objetivo principal demonstrar as informações sobre os resíduos de construção e demolição - RCD bem como analisar qual o destino dos resíduos gerados na construção civil, através de uma pesquisa bibliográfica se apoiando na prerrogativa de como a construção civil pode instalar uma obra e como os resíduos sólidos são descartados sem que haja complicações na área de seu canteiro de obras à sociedade, ao meio ambiente e à economia local. Concluiu-se que a destinação com menos impacto ao meio ambiente seria a reciclagem, porém é inviável economicamente para construções em pequena escala sem incentivo do governo, sendo assim, o aterro se torna o destino mais utilizado, legal e barato pela área da construção civil.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Construção Civil. Resíduos de Construção e Demolição.

Abstract: The destination of the residues generated in the construction and civil demolition process is a serious environmental problem, since solid residues from civil construction most of the time, do not have an adequate treatment, despite the laws and norms in force in Brazil. The growing execution of works in Brazil in recent years brought a worrying reality with regard to the amount of waste generated in civil construction, mainly in medium and large cities that do not have a correct destination with less impact for the waste produced, generating an alert due to environmental, economic and social issues. The present study has as main objective to demonstrate the information about construction and demolition waste - CDW as well as to analyze the destination of the residues generated in the civil construction, through a bibliographic research based on the prerogative of how the civil construction can install a work and how solid waste is disposed of without complications in the area of its construction site to society, the environment and the local economy. It was concluded that the destination with the least impact on the environment would be recycling, but it is economically unfeasible for small-scale construction without government incentive, so the landfill becomes the most used, legal and cheap destination for the construction industry.

Keywords: Solid Waste. Construction. Construction and Demolition Waste.

INTRODUÇÃO

A construção civil é uma atividade fundamental para o desenvolvimento econômico e social no mundo. Por outro lado, é responsável por uma parcela considerável na geração de resíduos sólidos produzidos nas cidades. A denominação genérica de resíduos de construção e demolição – RCD, vem da grande quantidade desse resíduo oriundo do processo construtivo das atividades nos canteiros de obra e serviços de demolição (PINTO; GONZÁLES, 2005).

A história dos resíduos sólidos parece se confundir com a própria história do homem urbano, desde que o ser humano começou a expandir seu desenvolvimento pelas cidades, houve a necessidade de descarte desses resíduos. Com o avanço da tecnologia de construção, começou uma fase mais agravante, pois os resíduos de construção civil impactam diretamente a região onde se instala um canteiro de obras. (EVANGELISTA et al., 2010).

De acordo com Cruz (2009), esses impactos não são só de ordem ambiental, como também de ordem econômica e social, porque quando uma obra é instalada em um lugar afeta diretamente o solo, a paisagem, as pessoas que vivem no entorno, assim como a economia do lugar, aumentando custos da limpeza pública, gerando poluição visual, poluição dos córregos e dentre outros problemas.

Segundo Lima e Silva (2016), um dos meios de evitar essas disposições ilegais bem como reduzir o volume de materiais nos aterros e criar uma fonte de renda do setor, é através da reciclagem do RCD, por exemplo, na confecção de elementos pré-moldados, na execução de camadas em estruturas de pavimentos, argamassa de assentamento e revestimento, concretos, serviços de drenagem, fabricação de pré-moldados, entre outros.

As empresas da construção civil, aos poucos, vêm implantando em seu gerenciamento organizacional a sustentabilidade, que atualmente encontra-se muito em destaque e que se torna um diferencial às empresas que implantam seu conceito. Porém, muitas ainda são relutantes e acabam por interferir de maneira ‘irresponsável’ no meio ambiente local de uma cidade ou região (EVANGELISTA et al., 2010).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente determina que os geradores (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo) são os responsáveis pelo resíduo produzido e que o objetivo prioritário deve ser a não geração e, caso isto não seja possível, deve-se considerar a redução, reutilização, reciclagem e disposição final.

Em 2010, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) elaborada para o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, os quais podem ser reutilizados (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) ou destinados adequadamente (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).

A destinação correta de materiais gerados nas obras é uma solução que pode reduzir custos, além de resultar ganhos ambientais, econômicos e sociais, de forma que sejam assegurados a qualidade, quantidade e o custo de uma construção e sua manutenção.

O estudo visa uma pesquisa bibliográfica que segundo Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricas publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas, que sobre o tema proposto - Destinação dos resíduos de construção e Demolição – são encontrados. Se apoiando a prerrogativa de como a construção civil

pode instalar uma obra e como os resíduos sólidos são descartados sem que haja complicações na área de seu canteiro de obras à sociedade, ao meio ambiente e à economia local.

A partir do exposto, este trabalho teve por objetivo demonstrar as informações sobre os resíduos de construção e demolição, bem como analisar qual os seus possíveis destinos.

GERAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

Os RCD são tratados pelos civis como lixo comum, porém o grande volume na natureza desse material que é muito mais resistente a degradação, aumenta o impacto ao se destinar erroneamente. O mercado da construção civil brasileira possui duas realidades distintas: a realização de grandes obras, sejam as mesmas de infraestrutura ou de edificações e a outra realidade contempla pequenas obras e reformas (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, 2015).

Enquanto no primeiro caso há toda uma estrutura profissional especializada envolvida, no segundo caso, de acordo com uma pesquisa com entrevistas realizadas entre 9 e 12 de junho de 2015 pela DataFolha, 85,4% das obras de reforma residencial são executadas sem a presença de um arquiteto ou engenheiro, profissionais detentores de informação correta sobre o destino do RCD (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, 2015).

De acordo com Bérrios (2013) as causas da geração dos resíduos na atividade da construção civil são:

- A falta de qualidade dos bens e serviços, podendo isto dar origem às perdas de materiais, que saem das obras na forma de entulho;
- A urbanização desordenada que faz com que as construções passem por adaptações e modificações gerando mais resíduos;
- O aumento do poder aquisitivo da população e as facilidades econômicas que impulsionam o desenvolvimento de novas construções e reformas;
- Estruturas de concreto mal concebidas que ocasionam a redução de sua vida útil e necessitam de manutenção corretiva, gerando grandes volumes de resíduos;
- Desastres naturais, como avalanches, terremotos e tsunamis;
- Desastres provocados pelo homem, como guerras e bombardeios (BÉRRIOS, 2013, p.5).

Cruz (2009, p.14) afirma ser importante que:

[...] a geração dos resíduos da construção é de forma difusa e se concentra na sua maior parcela no pequeno gerador, cerca de 70% do resíduo gerado, provenientes de reformas, pequenas obras e nas obras de demolição, em muitos casos coletados pelos serviços de limpeza urbana. Os 30 % restantes são provenientes da construção formal.

Sendo as reformas o maior causador de destinação incorreta, onde os responsáveis são pessoas físicas, onde contratam carroceiros ou transportadores clandestinos para descarte, cria-se um ciclo pois a destinação em local improprio necessita-se da limpeza pelo poder público gerando custos altos.

Outro fator que vale a pena destacar na geração desse tipo de resíduo é em relação ao comprometimento das construtoras, bem como o nível tecnológico e social e cultural da região, pois tem-se uma qualificação de mão de obra elevada, utilização de material de qualidade, adotando processos produtivos e controle eficientes.

A grande quantidade de resíduos gerados na construção civil demonstra a falta de maturidade nos processos produtivos utilizados no Brasil. E precisa-se de empenho maior das autoridades, empresas, indústrias e universidades. A reutilização e reciclagem desse entulho, bem como a falta de conhecimento técnico é um dos potenciais no grande volume gerado. A geração vem de uma cadeia produtiva que engloba setores como o da extração da matéria prima, onde se produz o material, até a utilização e execução da construção.

Segundo Cruz (2009) cada resíduo precisa de uma forma apropriada de coletar e remover, como:

Resíduos como blocos de concreto, blocos cerâmicos, outros componentes cerâmicos, argamassas, concreto, tijolos e assemelhados. Solo, Gesso de revestimento, placas acartonadas. Sua remoção Caminhão com equipamento poli guindaste ou caminhão com caçamba basculante, sempre coberto com lona;

Resíduo como Madeira. Remoção pelo Caminhão com caçamba basculante ou caminhão com carroceria de madeira, sempre coberto com lona;

Resíduos como Plásticos, papelão e papeis de escritório Serragem e EPS (isopor). Remoção por Caminhão ou outro veículo de carga, desde que os bags sejam retirados fechados para impedir mistura com outros resíduos na carroceria e dispersão durante o transporte;

Resíduos como Metal, ferro, aço, fiação, arames. Remoção por Caminhão preferencialmente equipado com guindaste para elevação de cargas pesadas ou outro veículo de carga;

Resíduos como Telas de fachada e de proteção. Remoção por Caminhão ou outro veículo de carga, com cuidado para contenção da carga durante o transporte;

Resíduos como Materiais contaminados por resíduos perigosos (broxas, pincéis, trinchas, trapos, estopas etc.), remoção por Caminhão ou outro veículo de carga, sempre coberto.

O Ministério do Meio Ambiente (2013) afirma que, o destino final dos RCD deve priorizar as soluções de reutilização e reciclagem. No quesito de decisões sobre a disposição desses resíduos. Cruz (2009) apresenta um fluxograma (figura 1) com a finalidade de avaliar e direcionar as decisões para a disposições dos resíduos.

Segundo Evangelista et al. (2010), para viabilizar o manejo correto dos RCD em áreas específicas, no caso os aterros de RCD, elaborou-se a ABNT NBR 15113/2004 – “Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação: solução adequada para disposição dos resíduos Classe A”, de acordo com a Resolução 307/02, considerando critérios para preservação dos materiais para uso futuro ou disposição adequada ao aproveitamento posterior da área.

Segundo Marques Neto, Schalch (2010), um “estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2013, estimava que no Brasil existiam cerca de 400 mil catadores de materiais recicláveis, portanto, muitas famílias vivem do comércio de materiais oriundos dos RCD que chegam aos aterros de inertes, porém sem organização alguma e de modo precário, o que lhes acarreta diversos problemas de saúde.

RECICLAGEM/REAPROVEITAMENTO DOS RCDS E SUAS DIFICULDADES

A reciclagem de resíduos se classifica em primária e secundária, sendo a primária quando se realizada dentro do mesmo processo que a originou; possui grande importância na produção do aço e do vidro, apesar de nem sempre ser técnica ou economicamente viável, e existem dificuldades com a pureza e a necessidade de um controle estreito da uniformidade das matérias-primas. Já a secundária está definida como a reciclagem de um resíduo em outro processo produtivo, diferente daquele que o originou, e apresenta inúmeras possibilidades (CUNHA, 2007).

Dependendo dos tipos dos RCD, estes podem ter distintos usos, sua destinação diversificada objetiva a possibilidade de reutilização de diversos materiais, conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Soluções e destinações dos RCD

Tipos de Resíduo	Destinação
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, outros componentes cerâmicos, concreto, tijolos e assemelhados.	Áreas de Transbordo e Triagem, áreas para reciclagem ou aterros de resíduos da construção civil licenciadas pelos órgãos competentes; em geral podem ser reciclados para uso em pavimentos e concretos sem função estrutural.
Madeira	Atividades econômicas que possibilitem a reciclagem destes resíduos, a reutilização de peças ou o uso como combustível em fornos ou caldeiras.
Plásticos (embalagens, tubulações etc.) Papelo e papéis Metal (ferro, aço, fiação revestida, arames etc.)	Empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva que comercializam ou reciclam estes resíduos.
Serragem	Reutilização em superfícies impregnadas com óleo para absorção e secagem.
Gesso em placas acartonadas	É possível a reciclagem pelo fabricante ou empresas de reciclagem.
Solo	Desde que não estejam contaminados, destinar a pequenas áreas de aterramento ou em aterros de resíduos da construção civil, ambos devidamente licenciados
Telas de fachada e de proteção	Possível reaproveitamento para a confecção de bags e sacos ou até mesmo por recicladores de plásticos.
EPS (isopor)	Empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva que comercializam, reciclam ou aproveitam para enchimentos.
Materiais contaminados por resíduos perigosos (broxas, pincéis, trinchas, trapos, estopas etc.)	Encaminhar para aterros licenciados para recepção de resíduos perigosos.

Fonte: Cruz (2009, p.16).

Cunha (2007) constatou que o uso de agregados reciclados em obras públicas depende de uma abertura de mercado, pois a usina encontra dificuldades e resistências, por parte de empresas contratadas pelo setor público em aceitar um novo produto, apesar do baixo custo do novo material oferecido. Outro ponto levantado pelo autor é que o material era disposto em um único local, tornando-se economicamente inviável a locomoção até uma usina para reciclagem.

Fernandes (2015) apresentou como dificuldade na reciclagem de RCD em seu estudo, a falta de conhecimento sobre o assunto, argumentando que para muitas pessoas, o resíduo nada mais é do que o lixo. O autor disse que entre os agravantes para os resíduos de construção e demolição, está à falta de conhecimento sobre a quantidade de volume gerado, os graves impactos que eles causam no meio ambiente, os custos sociais envolvidos e, as possibilidades para seu reaproveitamento. Os gestores dos resíduos só percebem a gravidade do acúmulo de resíduo, quando as ações corretivas vão se tornando ineficazes.

O Quadro 2 a seguir tem a finalidade de apresentar estudos atuais que apresentam a reutilização dos RCD. A partir dele, é possível verificar várias destinações para os RCD, diminuindo sua ida para os aterros e disposições incorretas. Porém há dificuldade em dar uma destinação sustentável a esses tipos de resíduos na prática. Na teoria e em campos de pesquisa, em pequena escala, há projetos de reciclagem e reuso de RCD, mas no exercício da atividade as dificuldades são imensas, principalmente em função dos custos envolvidos.

Quadro 2 - Finalidade dos resíduos de construção e demolição quanto ao aproveitamento

AUTOR	ESCOPO DA PESQUISA	DISPOSIÇÃO FINAL/ FINALIDADE	LOCAL	CONCLUSÃO/ RECOMENDAÇÕES
Silva <i>et al</i> (2009)	Tijolo maciço de RCD: concreto, bloco, telha cerâmica e cimento	Tijolo maciço e bloco de concreto e telhas feitos de resíduos	Bahia – BA	Boa qualidade e preço, e sem contar reciclagem e menos impactos ao meio ambiente.
Oliveira <i>et al</i> (2016)	Avaliação das propriedades de blocos de concreto, com estudo comparativo de misturas adicionadas de borracha de pneus inservíveis e RCD	Pavimentação	São Paulo – SP	Obrigatório o uso do material proveniente do RDC
Júnior (2016)	Matérias a base de cimento reforçados com fibra Vegetal: Reciclagem de Resíduo para Construção de baixo Custo	Agregados graúdo reciclados para concreto	Araçatuba - SP	Para utilização de concreto desses agregados em calçadas não é viável devido à baixa resistência
Freitas <i>et al</i> (2016)	Avaliação da substituição parcial da areia de rio por resíduos de blocos cerâmicos estruturais em concreto convencional	Resíduos de blocos cerâmicos	Palmas – TO	Pode- se concluir, por meio do exposto neste artigo, que é possível a substituição da areia por resíduo de blocos selecionados cerâmicos em até 20% de massa unitária
Couto (2017)	Caracterização geotécnica de areia reciclada produzida a partir de RCD do município de Natal/RN	Resíduos de construção, vira areia reciclado	Natal -RN	Ao analisar a areia reciclada tem grande potencial de utilização em obras de pavimentação, devendo ser reutilizado como material de revestimento primário, sub-base ou camadas de subleito.
Santos (2018)	Logística reversa para a destinação ambientalmente sustentável dos RCD	Madeiras para utilização de sinalização	São Paulo – SP	Aproveitamento para confecção de sinalizações, construções provisórias para estoque de materiais e baias para resíduos, por exemplo, cercas e portões
Briskievicz (2018)	Avaliação das propriedades de blocos de solo-cimento utilizando resíduos cerâmicos de construção civil	Fabricação de blocos cerâmicos, utilizando resíduos, no lugar de areia natural	Pato Branco – PR	Nessa análise apresentou a mesma resistência dos blocos feitos com agregados normais.
Campos (2018)	Utilização de resíduos da construção civil e demolição como agregado na produção de blocos sextavados não estruturais para pavimentação	Resto de resíduos como agregado na fabricação de blocos sextavados	Formigas - MG	É um excelente agregado para o concreto quando utilizado com diferentes porcentagens no traço do mesmo.
Souza (2019)	Sustentabilidade e análise acústica: produção de blocos de concreto com utilização de resíduos da construção civil	Concreto a partir de resíduos	Curitiba -PR	Conforto acústicos para ambientes onde pessoas irão habitar, como também reaproveitando este tipo de resíduo, reduzindo assim os altos níveis de poluição do meio ambiente provocado pelo descarte inadequado.
Marques <i>et al</i> (2020)	Reaproveitamento de resíduos da construção civil: a prática de uma usina de reciclagem no estado do Paraná	Brita reciclada em obras de canalização	Paraná – PR	Boa utilização, para obras de infraestrutura

Fonte: Autoria própria

BRASILEIRO e MATOS (2015) apontam como dificuldade para a implantação de planos de gerenciamento de RCD, a falta de recursos financeiros e a inexistência de corpo técnico qualificado nos quadros profissionais capazes de diagnosticar fontes geradoras e implementar ações, como a fiscalização.

Quanto ao gerador, ou seja, geralmente as construtoras, cabe exatamente ao próprio uma gestão que irá favorecer a correta segregação, ou seja, separação dos diversos tipos de resíduos gerados nas plurifases de uma construção para posterior tratamento, uma vez que os resíduos contaminados, ou seja, classes misturadas, dificultam ou até inviabilizam o seu tratamento (MATTOS, 2014, p.32).

A proporção desses materiais em diferentes amostras é muito variável e de grande heterogeneidade. Esse é um dos motivos da baixa utilização de agregados reciclados, o que dificulta seu aproveitamento pela indústria (EVANGELISTA, 2009).

É importante ressaltar que o meio empresarial se adapta e se renova a cada fase da sociedade para atender as transformações desta, criando novos padrões de operação e adaptando-se a novas sistematizações que correspondam às novas necessidades de mercado e sociedade que surgem a cada instante. É o que ocorre quando se tem uma demanda por mais moradias, aumento de empresas de construção civil e obras, e assim, aumento dos resíduos (TINOCO, 2009).

Sendo assim, as empresas devem encontrar na sustentabilidade, uma forma de se reposicionar no mercado de forma social e ambientalmente responsável e lucrativa, beneficiando o meio ambiente, a população e a própria organização em termos lucrativos com a correta disposição dos resíduos da construção civil.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Com a publicação da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de junho de 2002, toda responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil é de responsabilidade dos geradores e não mais da administração pública (CRUZ, 2009). Sendo o setor da construção civil responsável por grande parte da redução e conseqüentemente a escassez de recursos naturais, proporcionando impactos ao meio ambiente como a poluição do ar, água, terra, geração de resíduos, desmatamento, entre outros (SILVA et al., 2009).

A indústria da construção civil, segundo o trabalho de Cruz (2009), abrange a engenharia civil e a de prédios, o impacto inclui também a indústria da construção, a sociedade e o meio ambiente. Um projeto de construção, segundo a autora, é complexo porque envolve tarefas fragmentadas, com muitos atores, além de empresas, autoridades locais e a sociedade, que entram e saem do processo em diferentes etapas.

Cruz (2009) também menciona que múltiplas atividades com material e pessoal tem que ser coordenados e orientados em um determinado tempo, normalmente pequeno, em lugares específicos e sob condições climáticas diferentes. É importante salientar que o Brasil deve antes de implantar modelos utilizados em outros países, precisa realizar estudos para se determinar a viabilização ou não. Isso, pois é diferenciado o clima, infraestrutura e culturas.

Avaliando todos os aspectos envolvidos na atividade de construção, é compreensível os impactos gerados devido à falta de planejamento e integração junto ao projeto e execução das obras, dos sistemas ambientais necessários previstos na legislação (SILVA et al., 2009).

O investimento em um sistema de gestão ambiente eficaz não pode ser visto somente em relação aos aspectos financeiro, pois se sabe que pode sim reduzir os custos, porém existe algo muito maior que é a preservação do planeta através da economia de energia, água, redução no consumo de recursos naturais e matérias primas. Além disso, outros benéficos são imensuráveis, como a manutenção de uma boa reputação e imagem das empresas junto ao mercado e a redução dos riscos de multas, fatores hoje relevantes para concorrência em um mercado competitivo (MESQUISTA, 2012).

A implantação de um sistema de gestão através de ferramentas adequadas é fundamental para a execução de um bom planejamento, onde se consegue controlar, acompanhar e executar. Em síntese, o projeto deve ser acompanhado durante a e sua elaboração e execução, prevendo contratempos que incluem atrasos e resultados não esperados, de forma que o produto final tenha as características previstas inicialmente (CRUZ, 2009).

Segundo Silva et al. (2009) durante a elaboração e execução dos projetos deve-se considerar a integração do sistema de gestão ambiental com o projeto civil

como todo. É importante estabelecer essa relação meio ambiente x construção, com o propósito de melhorar o relacionamento entre a organização e meio ambiente.

As pesquisas de Mesquita (2012) identificam as características do setor da construção com relação à economia, sociedade, atividade construtiva e materiais, operações de construção, transporte e destinação de resíduos; e caracterizam o rendimento combinado desses fatores, como a representação da construção sustentável. E ao se falar em sustentabilidade, muitos são aqueles que citam apenas os impactos no meio ambiente, porém a atuação envolve um cenário muito mais amplo, onde precisa enfatizar os aspectos econômicos, culturais e sociais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das informações foi possível obter de forma sucinta os principais dados que constam o crescente número de resíduos sólidos da construção civil no Brasil, sendo observado a inexistência de retração, apesar de necessária para garantir um uso racional dos recursos naturais e a garantia de qualidade de vida para as próximas gerações.

Os resíduos sólidos da construção civil, classificados como resíduos classe A, possuem um alto potencial de reciclagem, portanto, podem e devem ser utilizados como forma de minimizar os nocivos impactos ambientais. O processo de reciclagem e reaproveitamento dos RCD vem se ampliando lentamente no Brasil, por isso, o seu incentivo traz um avanço no desenvolvimento ambiental e social da cidade, enfatizando que para tais é preciso que seja feito um investimento governamental para ser viável economicamente. Evitando-se assim, os despejos em locais inapropriados, garantindo acessibilidade a locais adequados para a sua disposição.

O estudo trata a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) como base, pois seu objetivo de prevenção e redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).

REFERÊNCIAS

ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2010**. Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São Paulo: 2010.

ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2018/2019**. Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São Paulo: 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes –Aterros –Diretrizes para projeto, implantação e operação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004, 12 p.

BOCCATO, Vera Regina Casari. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. São Paulo: **Revista Odontológica Universidade da Cidade São Paulo**, v. 18, n. 3, 2006, p. 265-274.

BÉRRIOS, Marcio Reis. Dificuldades para aplicar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. In: **Cadernos de Geografia da PUC-MG**. v. 23, n. 39. Belo Horizonte: PUC- Minas, 2013, p. 01-12.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, 2010.

BRASIL. **Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos** / José Henrique Penido Monteiro [et al.]; coordenação técnica Victor Zular Zveibil. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. **Resolução n. 307, 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e dá outras providências**. Diário Oficial de União, Brasília, DF. Julho 2002.

BRASIL. Ministério Do Meio Ambiente. **Instrumentos da política de resíduos**. (online). 2018.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA No 348, de 16 de agosto de 2004**. Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. Diário Oficial de União, Brasília, DF. 17 de agosto de 2004.

BRASILEIRO, Luizana Leite; MATOS, Jenny Marcos Ernandes. Revisão bibliográfica: reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil. **Cerâmica**, v. 61, n. 358, junho 2015, p. 178-189.

BRISKIEVICZ, Jéssica Filipe. **Avaliação das propriedades de blocos de solo-cimento utilizando resíduos cerâmicos de construção civil**. Pato Branco: Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, junho 2018. 82f.

CAMPOS, Igor. **Utilização de resíduos da construção civil e demolição como agregado na produção de blocos sextavados não estruturais para pavimentação**. Formigas: Dissertação (mestrado em Engenharia Civil) -- UNIFOR, Programa de Pós, 2018.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU. **Pesquisa realizada pelo Datafolha em São Paulo sobre a responsabilidade técnica em obras de reforma**. CAU-SP, (online) Setembro 2015.

COUTO, Leonardo Aurélio de Figueiredo Araujo Hermes Ribeiro. **Caracterização geotécnica de areia reciclada produzida a partir de resíduos de construção e demolição do município de Natal/RN**. Natal-RN: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Engenharia Civil), Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017. 18f.

CUNHA, Nelma Almeida. **Resíduos da construção civil análise de usinas de reciclagem**. Campinas – SP: Universidade Estadual de Campinas. [s.n.], 2007.

CRUZ, Branca Martins da. Desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental. In MARQUES, José Roberto, org. **Sustentabilidade e temas fundamentais de direito ambiental**. Campinas: Millenium, 2009. 23p.

ELK, Ana Ghislane Henriques Pereira Van. **Redução de emissões na disposição final**. Coordenação de Karin Segala – Rio de Janeiro: IBAM, 2007.

EVANGELISTA, Patrícia Pereira de Abreu; COSTA, Dayana Bastos; ZANTA, Viviana Maria. Alternativa sustentável para destinação de resíduos de construção classe A: sistemática para reciclagem em canteiros de obras. **Ambiente Construído**, v. 10, n. 3, julho/setembro 2010, p. 23-40.

FERNANDES, Bruna Cristina Mirandola. **A utilização de resíduos da construção civil e demolição – RCD – como agregado para o concreto**. Formiga, MG: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA – UNIFOR - MG, 2015. 68 f.

FREITAS, Camila. Desempenho físico-químico e mecânico de concreto de cimento Portland com borracha de estireno-butadieno reciclada de pneus. **Química Nova**, v. 32, n. 4, janeiro 2016, p. 913-918.

SAVASTANO JUNIOR, Holmer. **Materiais à base de cimento reforçado com fibra vegetal: reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo**. Tese de Livre Docência. Escola Politécnica. São Paulo: São Paulo 2000, 2017. 34p.

LIMA, Adriana Alves de; SILVA, Anna Kelly Moreira da. Percepção ambiental e diagnóstico dos resíduos domiciliares dispostos nos terrenos baldios do bairro José Euclides, Sobral/CE. **VII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Campina Grande/PB**, Instituto Federal do Ceará – IFCE. Sobral – CE: Editora IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais, novembro 2016.

MARQUES, Henrique Fernandes, et al. Reaproveitamento de resíduos da construção civil: a prática de uma usina de reciclagem no estado do Paraná. **Brasilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n.4, abril 2020, p.21912-21930.

MATTOS, Bernardo. **Estudo do Reuso, Reciclagem e Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil na Cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: UFRJ / Escola Politécnica, 2014. 74 p. il. color.

MESQUITA, Amanda Souza Gomes. Análise da Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil em Teresina, **Piauí**. Piauí: Editora Holos, ano 28, v. 2, 2012, p. 58-65.

MILARÉ, Édis. **Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência, glossário**. 7. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Rev., atualizações e reformas. 2011.

MARQUES NETO, José da Costa; SCHALCH, Valdir. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição: Estudo da Situação no Município de São Carlos-SP, Brasil. **Revista Engenharia Civil UM**, n. 36, v.1, 2010, p. 41-50.

OLIVEIRA, Arthur Santos Dias. **Lixões: o preço da ignorância**. 2ª ed. Porto Alegre, RS: Salisgraf, 2016.

PINTO, Tarcísio de Paula; GONZÁLEZ, Juan Luís Rodrigo. **Guia profissional para uma gestão correta dos resíduos da construção**. São Paulo: CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, 2009, 44 p.

SANTOS, Matheus. Logística Reversa Para A Destinação Ambientalmente Sustentável Dos Resíduos De Construção E Demolição (RCD). **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, v. 8, n. 2, 2018, 11 f.

SILVA, Maria Amarins da; SANTANA, Carla Gomes de; SANTOS, Vilma Alair Amado dos. **Processo de Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil em São Luís – MA**. São Luís: agosto/dezembro 2009. 18f.

TINOCO, João Eduardo Prudêncio. **Balanco social e o relatório da sustentabilidade**. São Paulo: Atlas, 2009. 261 p.